

**MADANIY SHAROITDA DALACHOYINI YER USTKI
ORGANLARINING O'SISH, RIVOJLANISH MAXSULDORLIGINI
ANIQLASH**

Berdimurodov Dostonbek Xudayqul o'g'li

Toshkent davlat agrar Universiteti Samarqand filiali

berdimurodovdostonbek789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7715922>

Annotatsiya. O'simlik damlamasi burishtiruvchi, qon oqishini to'xtatuvchi, shamollashga qarshi, og'riqsizlantiruvchi, antiseptik vosita sifatida, turli yaralarni bitkazuvchi, siydik va safro haydovchi, shuningdek, ishtaha ochuvchi, to'qimalarni tiklovchi, asab tizimini tinchlantiruvchi xususiyatga ega.

Kalit so'zlari: dalachoy, dorivor, rivojlanishi, Hypericum L., antiseptik vosita
O'zbekiston hududiga yuqori o'simliklardan 4230 tur o'simliklar tarqalgan bo'lib, ular 138 oilani va 1028 avlodni tashkil qiladi. 79 oilaga kirgan 492 tur o'simliklar madaniylashtirilgan o'simliklar hisoblanadi. O'zbekiston florasidan 577 turi dorivor hisoblanadi. Dorivor o'simliklarni ko'pchiligi tog'li hududlarda, tayyorlash qiyin bo'lgan joylarda tarqalgan. Qir, adir, daryo bo'ylarida ham katta-katta maydonlarda bir qancha o'simliklar o'sadi va ularni sanoat miqyosida tayyorlash imkoniyati mavjud. O'zbekiston 47 hududida ma'lumki asosiy qishloq-xo'jalik ekini paxta hisoblanadi. Paxta ekiladigan maydonlarni haddan tashqari kengaytirilishi, shu joylardagi yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklar zahirasini qisqarib ketishiga olib keldi. SHuning uchun O'zbekiston florasidagi noyob dorivor o'simliklar bilan Sog'liqni saqlash tizimini ehtiyojini qondirish uchun, ularni etishtiradigan xo'jaliklarni tashkil qilish muammosini xal qilish zaruriyati mavjud.

Dalachoy (Hypericum L.) — dalachoydoshlar oilasiga mansub o't yoki chala butalardan iborat o'simliklar turkumi. 200 ga yaqin turi bor, ko'pchiligi O'rta dengiz hududlarida o'sadi. O'zbekistonda 3 turi bor. Ular choycho'p, dalachoy, choyo't, qizilpoycha deb yuritiladi. D.larning barglari oddiy, yaxlit, ko'pchiligi qaramaqarshi joylashgan. Guli — ro'vaksimon to'pgul, sariq, ikki jinsli. Kosachabarglari ko'pincha yarmisigacha qo'shilgan. Changchilari ko'p, o'zaro tutashgan. Urug'chisi bitta, 3—5 uyali. Mevasi ko'sakcha. O'zbekistonning adir va tog'li xududlarida D.ning N. perforatum L. degan turi ko'p tarqalgan. Iyun—sent.da gullab urug'laydi. Tarkibida oshlovchi moddalar, efir moylari va S vitamin bor. Xalq tabobatida (me'da-ichak kasalliklarida va qon aralash ich ketganda) ishlatiladi.

Xom-ashyo tayyorlanishi va uning sifati. O'simlikning xom-ashyosi yalpi gullash davrida (iyun oxiri va iyul boshlarida) tayyorlanadi. Yig'ilgan mahsulotni yaxshi havo aylanadigan angar yoki ayvonda, qog'oz yoki mato ustida 5-10 sm qalinlikda yoyib, har zamon ag'darilib turiladi. O'simlikni butunligicha qoplarga 15 kg.dan oshirmasdan, maydalanganini 25 kg solish mumkin. Qadoqlashdan oldin xom-ashyoga qo'shimcha ishlov beriladi: yanchib, dag'al poyalari ajratiladi. Quruq, havo yaxshi aylanadigan xonalarda saqlanadi. Saqlanish muddati 3 yil. DF XI, 2-soniga muvofiq, yanchilmagan xom-ashyoning namligi 13% dan oshmasligi kerak, flavonoidlarning yig'indisi rutinga nisbatan hisoblanganda, 1,5% kam bo'lmasligi, mog'or va chirishlarga yo'l qo'ymaslik kerak.

O'simlik damlamasi burishtiruvchi, qon oqishini to'xtatuvchi, shamollashga qarshi, og'riqsizlantiruvchi, antiseptik vosita sifatida, turli yaralarni bitkazuvchi, siydik va safro haydovchi, shuningdek, ishtaha ochuvchi, to'qimalarni tiklovchi, asab tizimini tinchlantiruvchi xususiyatga ega.

O'simlik damlamasi oshqozon-ichak kasalliklarida (ich qotishida, ich ketganda), jigar, yurak, sistit kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. Shuningdek, bosh va boshqa asab kasalliklarida tinchlantiruvchi va og'riqsizlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.

Hozirgi kunda an'anaviy tibbiyot (xalq tabobati) xalq zakovati bilan sugorilgan juda boy va ulkan tajriba bilimlar majmuasidir. U ilmiy (rasmiy) tibbiyotni yangi, samarali dorivor preparatlar bilan boyituvchi bitmas tuganmas manbadir. Xalq tabobatining bu soxadagi qimmat, tutgan orni bebahodir. Buning uchun misol tariqasida hozirgi zamon tibbiyotida qollaniladigan shifobaxsh osimliklarni kopchiligi oz vaqtida xalq tabobati dorivor vositalar xazinasidan olinganligini yoki xozirgi zamon ilmiy tibbiyotining ozi xalq tabobati asosida taraqqiy etganini eslash kifoyadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Усмонов, И. С., & Ташпулатов, Й. Ш. (2021). Способы выращивания спаржи (*Asparagus L.*) в условиях слабозасолённых почв Хатирчинского района (Самарканд, Узбекистан). Вестник науки, 3(6-1 (39)), 151-157.
2. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК** (pp. 174-177).
3. Sh, Tashpulatov Y., Tursunboyev Kh, and A. Nurniyozov. "Liliopsida in the reservoirs of Samarkand region." *Science and Education in Karakalpakstan.-Nukus* 3 (2019): 81-86.
4. Boboqandov, N. (2023). **BOQILISH GRADIENTI TASIRIDA O'SIMLIKLAR YER USTKI BIOMASSASINING O'ZGARISHI (JANUBIY G'ARBIY QIZILQUM MISOLIDA)**. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(5), 11-14.
5. Mustanov, S. B., Mustanova, Z. S., & AB, H. (2022, June). **THE IMPORTANCE OF WATERING PEAS SEEDS**. In *Archive of Conferences* (pp. 196-198).
6. Raxmonov, V. N. (2022). **AZOLLA (Azolla) VA RYASKA (Lemna) O'SIMLIGIDAN BALIQCHILIKNI RIVOJLANTIRISHDA FOYDALANISH**. *Academic research in educational sciences, (Conference)*, 638-640.
7. O'G'Li, Musaxon Norxo'Ja, and Jasur Nasirillo O'G'Li Mahammadiyev. "QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI." *Academic research in educational sciences Conference (2022)*: 485-488.
8. Gafurova G.Sh., Saydullayeva I.S., Nomozova Z.B., Boboqandov N.F., Shomirzayev T.J.(2022). **LEONTICE EWERSMANNII Bungi ning ba'zi biologik xususiyatlari**. *Food safety: global and national problems IV International scientific and practical conference*, 106-108.
9. Mahammadiyev, J. N., Raxmonov, V. N., Amonov, B. S., Abduqahhorov, J. M., & Maxammadiyev, M. N. (2021, December). **MICROCAPSULATION COATING MATERIALS AND ITS APPLICATION IN FOOD TECHNOLOGY**. In *Archive of Conferences* (pp. 58-60).
10. Isomov, E. E., & Nomozova, Z. B. (2022). **CHEMICAL COMPOSITION OF CYNARA SCOLYMUS L. AT DIFFERENT VEGETATIVE PHASES**. *Academic research in educational sciences*, 3(Special Issue 1), 75-77.
11. Рахмонов, В. Н. (2022). **ПРИМЕНЕНИЕ РЯСКИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД СКОТОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**. *Вестник науки*, 4(4 (49)), 171-175.